

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 397 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-aprelda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Цифровизация социально-трудовых отношений: вызовы и перспективы для работников.....	18
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchi yuridik shaxslarning iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish masalalari.....	26
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ecotourism in Protected Areas: A Literature Review.....	32
Ismoilova Maftuna Mamat qizi	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari.....	38
Primova Shaxlo Jumayevna	
Statistik baholash va ekonometrik modellashtirish orqali biznes rivojlanish tendensiyalarini samaradorligini baholash.....	43
Xabibullayev Ibrohim, Saidova Marhabo Xabibullo qizi	
Tijorat banklarida xususiy kapital hisobi va auditini takomillashtirish.....	52
Qodirova Zilola Maxmud qizi	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligining ilg'or xorij tajribasi.....	57
Erkayev Nodir Xudayberdiyevich	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni joriy etish holati va asosiy yo'nalishlari.....	71
Madraximova Zulfiya Nurmatovna, Ishankulova Komila Kurbanovna, Ortiqboeva Aziza Xolmurza qizi, Omonkulova Ro'zigul Akmaljon qizi	
Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in uzbekistan's industrial sector under the fourth industrial revolution.....	76
Shodmonov Ruslan Golib ugli, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Rivojlangan mamlakatlarga ishchi kuchi oqimi va O'zbekiston mehnat bozoridagi o'zgarishlar.....	89
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Mamlakatda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	95
Yuldashboyev Azizulloh Bunyodbek o'g'li, Matkarimov Inomjon Baxtiyorovich	
"Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali rejalashtirish va boshqarish".....	101
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T.	
Enhancing utilization and minimization of renewable energy systems in uzbekistan.....	105
Toyirova Hamida Umedovna	
Tijorat banklari daromadini oshirishda aholining savodxonligi va xulq atvorining roli.....	114
Shakhlo Davirova	
2020–2024-yillarda o'zbekistondagi iqtisodiy o'sish dinamikasi.....	120
Akbarov Nodir, Ibodullayev Navro'zbek	
O'zbekistonda xalqaro moliyaviy institutlarning yashil moliyalashtirish jarayonidagi roli va strategik yo'nalishlari.....	125
Gulmira Axmadjonova Xabibulla qizi	
Sug'urta tizimiga raqamli texnologiyalarning ta'siri.....	133
Uzaqova Kamola Bexzodovna, Yahyoyev Bahridinxon Bahroil o'g'li	
Improving payment services practices in commercial banks: strategies for efficiency and security.....	138
Mamayusuf Abdusamatov	
Jahon moliya tizimi: asosiy tendensiyalar va rivojlanishning innovasion yo'nalishlari.....	143
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
Повышение конкурентоспособности экологического туризма Узбекистана путём развития всесезонных горных туристических центров.....	150
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar tashqi iqtisodiy faoliyatida valyuta operatsiyalarini takomillashtirish.....	157
Safarov Alisher Ibrohim o'g'li	

Oliy ta'lim tizimini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari asosida baholashning kompleks metodologiyasi.....	163
Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi, Bozorova Muazzam Hamid qizi	
Ko'chmas mulkni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy yondashuvlari	167
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
Xizmatlar sohasini rivojlantirishda kichik biznesning ahamiyati va uning innovatsion rivojlantirishdagi muhim xususiyatlari	173
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
Результаты долгосрочного прогнозирования и стратегического анализа эффективной организации современного управления жилищным фондом.....	178
Бердиева Дилфуза Ахатовна	
Improving long-term assets accounting and auditing	184
Gulboy Yusupov	
Davlat budjeti va xususiy sektor ishtirokida oliy ta'limni moliyalashtirishning optimal modeli.....	189
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
Xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq islohotlari va raqamli texnologiyalar: O'zbekiston tajribasi va xalqaro yondashuvlar.....	193
Choriev Makhmayokub, Karimov Mamurbek, Xamrayev Olimjon, Urazov Mansur	
Bank aksiyalarining bozordagi narx dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillar	200
Nomozov Samandar Shuxrat o'g'li	
Sanoatda rivojlanish kafolati: moliyaviy boshqaruvni raqamli transformatsiya orqali avtomatlashtirish.....	206
To'qliyev Abdirauf Bahodir o'g'li	
Inson kapitalini rivojlantirishning jamiyat farovonligi, aholi daromadlariga ta'siri.....	214
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Анализ конкурентной среды: методология, примеры и этапы процесса.....	219
Садикова Раъно Абдуллаевна	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarning nazariy asoslari va ular bilan ishlash mexanizmining zaruriyati	225
Salixova G.J	
Iqtisodiyotda energiya xavfsizligiga erishishning xorij tajribasi.....	230
Samandarov Og'abek Alisher o'g'li	
Measuring methodologies of influence of the esg factors	235
Tolipova Feruza Alisherovna	
Совершенствование налогового администрирования в условиях экологически устойчивого развития.....	240
Омонов Отажон Журакулович	
Moliyaviy vositalar asosida erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirish strategiyasini takomillashtirish	249
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Методологические аспекты внедрения управленческого учета в университетах Узбекистана.....	253
Каршиева Мохинур Олим кизи	
Budjet tashkilotlarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini takomillashtirish (tibbiyot muassasalari misolida)	257
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
Умные города как фактор экономического развития.....	261
Нозима Кахрамоновна Хакбердиева	
Перспективы зеленого фактора экономического роста в Республики Узбекистан.....	266
Исламова Насиба Улугбек кизи, Абдурашидов Отабек Улугбекович, Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
Qurilish korxonalarida sifat menejmentini joriy qilish mexanizmlarini takomillashtirish	270
Ergashev O'tkir, Saidov Mash'al Samadovich	
Xorazm viloyatida eksportni rivojlantirish uchun potensial imkoniyatlar va ularni baholash.....	275
Fozil Xolmurotov	
Maishiy xizmatlar sohasini davlat tomonidan tartibga solishning nazariy jihatlarini.....	282
Quliyev Begimqul Melikovich	

O'zbekiston hududlarida chakana kreditlashning o'sishi.....	289
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Empowering uzbekistan's grain enterprises: innovative strategies for sustainable growth and operational efficiency.....	292
Kurbanova Dildora Abdurakhmanovna	
Kapital investitsiyalarga doir axborotlarni xususiy kapital to'g'risidagi hisobotda aks ettirish uslubiylatini takomillashtirish	298
Boronov Bobur Farxodovich, Muxammadiev Zarrux Umarovich	
To'qimachilik korxonalarining yashil iqtisodiyotga o'tishi va yengil sanoat korxonalarini muqobil energiyadan samarali foydalanish yo'llari	303
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna, Jalolova Aziza Jalol qizi	
Research on the effects of interest rate, inflation rate and gross domestic product (GDP) on the level of foreign direct investment (FDI) inflows (evidence from Uzbekistan).....	307
Azimov Shakhzod	
Organik mahsulotlar eksportini rag'batlantirishda maqsadli bozorlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalari.....	314
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
Korxonalar iqtisodini barqarorligini ta'minlash masalalari.....	319
Abdullayev Maqsud Abdumaxmudovich	
Внедрение инновационных методов управления человеческих ресурсов в строительных компаниях.....	323
Джуроева Гузаль Шавкатовна	
Sug'urta zararlarini baholashda sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	328
Shoraximova Zilola Nasirdjonovna	
O'zbekiston Respublikasi mahalliy budjet tizimini moliyalashtirish masalalari	332
Qo'ldoshev Diyov O'rol o'g'li	
Raqamli texnologiyalar asosida raqamli ekotizimlar va ularning biznes-jarayonlarga ta'sirini aniqlashga ilmiy qarashlar tahlili	336
Suvanova Dilnoza Dilmurod qizi	
Innovatsion salohiyatni oshirish asosida qurilish materiallari sanoati korxonalarining boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish	342
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna	
Aholi turmush darajasini dinamik kontekstli normallashtirish va moslashuvchan vaznlar usuli orqali baholash	352
Xolto'rayev Islom Ilhomovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida xufiyona iqtisodiyotini qisqartirish va mamlakat rivojlanishiga uning ta'siri.....	358
Baxtiyov Sherali Muzaffarovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini aholi tomonidan xarid qilish va kompensatsiya ajratish jarayonlarini raqamlashtirish hamda tizimlar integratsiyasi istiqbollari.....	362
Ochilov Abdujabbor Akramovich	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishda chet el tajribasining afzalliklari.....	369
Raxmatullayeva Shaxnoza Xamidovna, Akbarova Iroda Samatovna	
Qurilishda loyiha boshqaruvi konsepsiyasining mazmuni	375
Pulatov Shaxron Axmedovich	
Loyiha budjeti va uning ijrosini ta'minlash masalalari.....	379
Murodova Mohigul Chori qizi, Xamidov Odil Davurovich	
O'zbekiston sug'urta amaliyotida umr davomiyligi funksiyalarini aniqlashda aktuar hisoblarning o'rni.....	385
Abdujalilova Guzal Saydillayevna	
Qishloq xo'jaligidagi chorvachilik tarmog'ining iqtisodiy faoliyatini o'rta muddatli statistik prognozlarini tuzish (Andijon viloyati misolida).....	390
Iskandarov Davlatbek Xursanbekovich, Urishev Baxtiyov Abdusamatovich, Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	

QISHLOQ XO'JALIGIDAGI CHORVACHILIK TARMOG'INING IQTISODIY FAOLIYATINI O'RTA MUDDATLI STATISTIK PROGNOZLARINI TUZISH (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA)

Iskandarov Davlatbek Xursanbekovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Andijon fakulteti
Katta o'qituvchi

Urishev Baxtiyor Abdusamatovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Andijon fakulteti
Katta o'qituvchi

Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Andijon fakulteti
O'qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Andijon viloyatidagi chorvachilik tarmog'ining iqtisodiy faoliyati tahlil qilinib, o'rta muddatli istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlari statistik usullar asosida prognoz qilinadi. Tadqiqot doirasida mavjud ma'lumotlar bazasiga tayangan holda regressiya modellari, indeksli tahlil hamda vaqt qatorlari asosida prognozlash usullari qo'llanildi. Maqolaning asosiy maqsadi – chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini tahlil qilish, resurslardan foydalanish samaradorligini baholash va bu asosda optimal boshqaruv qarorlarini ishlab chiqishdan iborat. Tahlillar chorvachilik tarmog'ining barqaror rivojlanishi va raqobatbardoshligini ta'minlashga xizmat qiluvchi amaliy xulosalarni shakllantirishga qaratilgan.

Kaliit so'zlar: chorvachilik tarmog'i, qishloq xo'jaligi, iqtisodiy faoliyat, statistik tahlil, prognozlash usullari, regressiya modeli, vaqt qatorlari, indeksli tahlil, o'sish sur'atlari, boshqaruv qarorlari.

Abstract: This article analyzes the economic performance of the livestock sector in the Andijan region based on statistical data and applies medium-term forecasting methods to determine future development trends. The study employs regression models, index analysis, and time series forecasting techniques. The main objective is to assess the volume of livestock production, the efficiency of resource utilization, and to develop optimal management decisions grounded in analytical results. The findings are aimed at fostering the sustainable development and competitiveness of the livestock industry.

Key words: livestock sector, agriculture, economic activity, statistical analysis, forecasting methods, regression model, time series, index analysis, growth rates, management decisions.

Аннотация: В статье проводится экономический анализ деятельности животноводческой отрасли Андижанской области на основе статистических данных с использованием методов среднесрочного прогнозирования. В процессе исследования применены регрессионные модели, индексный анализ и методы прогнозирования на основе временных рядов. Основная цель заключается в оценке объемов производства продукции животноводства, эффективности использования ресурсов и выработке оптимальных управленческих решений на основе полученных результатов. Результаты анализа направлены на обеспечение устойчивого развития и повышения конкурентоспособности отрасли.

Ключевые слова: животноводство, сельское хозяйство, экономическая деятельность, статистический анализ, методы прогнозирования, регрессионная модель, временные ряды, индексный анализ, темпы роста, управленческие решения.

KIRISH

Mamlakatimiz iqtisodiy taraqqiyotida qishloq xo'jaligi tarmog'ining tutgan o'rni beqiyos bo'lib, ayniqsa chorvachilik sohasi aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish va eksport salohiyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda Andijon viloyatida ham chorvachilik tarmog'ini modernizatsiya qilish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, yirik va kichik fermer xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlash orqali sohaga yangicha yondashuvlar shakllanmoqda.

Chorvachilik tarmog'ining iqtisodiy faoliyatini chuqur tahlil qilish, mavjud tendensiyalarni baholash va kelajakdagi rivojlanish istiqbollarini aniqlash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Shu sababli statistik tahlil va ekonometrik prognozlash usullari orqali tarmoqda yuz berayotgan o'zgarishlarni ilmiy asoslangan tarzda o'rganish alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, vaqt qatorlari asosida o'rta muddatli prognozlar tuzish iqtisodiy siyosat yuritishda va rejalashtirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Ushbu tadqiqotda Andijon viloyatidagi chorvachilik tarmog'ining asosiy ko'rsatkichlari statistik tahlil qilinib, regressiya modeli va boshqa zamonaviy usullar yordamida o'rta muddatli prognozlar tuzildi. Tadqiqot natijalari tarmoqni yanada samarali boshqarish, mavjud muammolarni aniqlash va kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlarini belgilashga xizmat qiladi.

Xususan, chorvachilik tarmog'i so'nggi olti yilda islohotlarga yuz tutdi. O'tgan davrda agrar tarmoqda katta o'zgarishlar, yangilanishlar bo'ldi. Ko'p yillar davomida chorvadorlarni o'ylantirib, tashvishga solib kelgan muammolar qisqa fursatda hal etildi, ularning xohish-istaklari, orzu-umidlari ro'yobga chiqa boshladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-fevraldagi "Chorvachilikni yanada rivojlantirish va chorva ozuqa bazasini mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-121-sonli¹ qarori sohada boshlangan islohotlarning uzviy davomi sifatida mamlakatimizda chorvachilik tarmoqlarini yanada rivojlantirishga qaratilgan qator istiqbolli chora-tadbirlarni belgilab berdi. Buni sohada faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari kayfiyatida ham sezish mumkin [1].

Shuningdek, chorvachilik tarmoqlarini yanada rivojlantirish, xo'jalik yurituvchi subyektlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, chorva ozuqa bazasini ko'paytirish, aholi xonadonlarida chorva mollari boqilishini tashkil etish va chorva ozuqa bazasiga bo'lgan talabni qondirish borasida qulayliklar, imtiyozlar, moliyaviy ko'mak va imkoniyatlar yaratilmoqda.

Chorvachilik xo'jaliklari tomonidan kredit va lizing shartlari asosida xarid qilingan qishloq xo'jaligi texnikalari bo'yicha foiz xarajatlarining 10 foizidan ortiq qismi davlat budjeti hisobidan qoplab berilayotgani soha vakillariga katta ko'mak bo'lmoqda. Fermer xo'jaligi tomonidan xarid qilingan texnika uchun kredit yoki lizing yillik 22 foizdan olinsa, uning 12 foizi davlat budjeti hisobidan qoplanmoqda [2].

Bular hali hammasi emas. Bundan tashqari, xorijdan olib kelinadigan, ishlab chiqarilganiga 5 yildan oshmagan, ozuqa ekinlarini ekish, yig'ish va ozuqa tayyorlashga mo'ljallangan qishloq xo'jaligi texnikalari, ularning butlovchi buyumlari va ehtiyot qismlari istisno tariqasida 2025-yil 1-martga qadar bojxona to'lovlaridan va utilizatsiya yig'imidan ozod qilinmoqda.

Tadbirkorlik subyektlariga "erkin muomalaga chiqarish" bojxona rejimiga joylashtirilgan sanadan boshlab qo'shimcha qiymat solig'ini 180 kungacha bo'lgan muddatga kechiktirib to'lashga ruxsat berilmoqda. Ushbu imtiyozlar fermer xo'jaliklarining zamonaviy texnikalarni olib kirishi va ozuqa ekinlarini o'z vaqtida yig'ib olishiga xizmat qilmoqda.

Amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida bugungi kunda respublikada jami 18 167 ta chorvachilik xo'jaliklari mavjud bo'lib, shundan qoramolchilik yo'nalishida – 7 614 ta, qo'y va echkichilik – 3 263 ta, yilqichilik – 142 ta, tuyachilik – 52 ta, parrandachilik – 1 298 ta, baliqchilik – 4 829 ta, asalarichilik – 715 ta va quyonchilik – 254 tani tashkil etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha 2022–2026-yillarga mo'ljallangan dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-120-sonli² qarori ushbu sohada keng imkoniyatlar eshigini ochib berdi.

Natijada 2022-yilda chorvachilikda umumiy qiymati 9,7 trln so'mlik 2 031 ta loyiha amalga oshirilib, 160 mingga yaqin doimiy va mavsumiy yangi ish o'rinlari yaratildi. Joriy yilning o'zida esa 915,4 mlrd so'mlik 406 ta loyiha ishga tushirildi.

E'tiborga molik jihati shundaki, ushbu Dastur doirasida paxta-to'qimachilik klasterlari tomonidan 1,3 trln so'mlik 43 ta chorvachilik kompleksi tashkil etilib, 26 ming boshga yaqin qoramollar parvarishi yo'lga qo'yildi. 2022-yilda 110 ta go'sht va 139 ta sut, jami 249 ta mahsulot ishlab chiqaruvchi va qayta ishlovchi korxonalar tomonidan aholi xonadonlariga kooperatsiya usulida 19,6 ming bosh chorva mollari tarqatildi [3].

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-fevraldagi "Chorvachilikni yanada rivojlantirish va chorva ozuqa bazasini mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-121-sonli qarori : <https://lex.uz/docs/-5851475>

Hozirgi kunda mamlakatimizda sohada olib borilayotgan keng ko'lamli amaliy ishlar va erishilayotgan natijalar so'nggi olti yildagi yangilanishlar mahsuli hisoblanadi. Ayniqsa, Yangi O'zbekistonda izchil amalga oshirilayotgan islohotlar va adolatli siyosat natijasida chorvachilik sohasida yillar davomida to'planib qolgan muammolarga barham berildi.

Bugungi kunda O'zbekistonda chorva ozuqa bazasini kengaytirish, chorva mollarning naslini yaxshilash, sohada ilg'or texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan islohotlar izchil davom ettirilmoqda. Ushbu chora-tadbirlar aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish, chorvachilik mahsulotlari eksportini oshirish va eng muhimi – ichki bozorda narx-navoning barqarorligini ta'minlashga xizmat qilmoqda [4].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Chorvachilik tarmog'ining iqtisodiy faoliyatini o'rganishda mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan keng ko'lamli ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, chorvachilik – qishloq xo'jaligining eng muhim va o'ziga xos tarmoqlaridan biri bo'lib, uning rivojlanish darajasi bevosita mamlakat oziq-ovqat xavfsizligi, aholi bandligi va daromadlariga ta'sir ko'rsatadi [5].

Iqtisodchi olimlar A. Abduraxmonov, B. Xodiyev va Sh. Ibodullayev o'z tadqiqotlarida qishloq xo'jaligi, xususan, chorvachilikda resurslardan foydalanish samaradorligi, iqtisodiy tahlil va prognozlash usullarini takomillashtirish zarurligini ta'kidlaydilar. A. Rahmatovning asarlarida esa qishloq xo'jaligi tarmoqlarini tahlil qilishda zamonaviy statistik usullar va regressiya modellarining qo'llanishi batafsil yoritilgan.

Xorijiy adabiyotlarda, xususan, G. Judge, R. Carter Hill va H. Lutkepohl kabi mualliflar tomonidan yozilgan ekonometrik modellashtirishga oid asarlarda statistik tahlil hamda regressiya usullari orqali iqtisodiy jarayonlarni chuqur o'rganish imkoniyatlari yoritilgan. Ayniqsa, vaqt qatorlarini tahlil qilish, ARIMA modellari, dinamik hamda panel regressiyalar asosida o'rta va uzoq muddatli prognozlar tuzish bo'yicha metodologiyalar muhim nazariy-amaliy ahamiyatga ega.

Statistika agentligi tomonidan e'lon qilinadigan rasmiy statistik ma'lumotlar, tegishli vazirliklar va tarmoqqa oid hisobotlar, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti hamda Vazirlar Mahkamasining chorvachilik sohasini rivojlantirishga qaratilgan qaror va farmonlari tarmoqda yuz berayotgan o'zgarishlarni aniqlashda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, Andijon viloyati bo'yicha to'plangan konkret statistik ma'lumotlar asosida amaliy tahlil va prognozlar tuzishda Excel va EViews dasturlari yordamida statistik modellashtirish metodlari keng qo'llanilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu ilmiy ishda Andijon viloyatida chorvachilik tarmog'ining iqtisodiy faoliyatini baholash va uning o'rta muddatli istiqboldagi statistik prognozlarini tuzish uchun zamonaviy iqtisodiy-statistik hamda ekonometrik tahlil usullaridan foydalanildi.

Asosiy metodologik yondashuv sifatida vaqtli o'rtacha ko'rsatkichlar, trend tahlili, korrelyatsiya va regressiya tahlili, shuningdek, vaqt qatori tahlilidan foydalanildi. Ayniqsa, vaqt qatorlari asosida regressiya modellari qurilib, asosiy o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqliklar statistik usullar bilan baholandi.

Tahlil uchun asosiy ma'lumot manbasi sifatida 2014–2024-yillar oralig'ida Andijon viloyatining qishloq xo'jaligi va chorvachilik sohasiga oid statistik ko'rsatkichlar (xususan, narxlar dinamikasi) o'rganildi.

Ekonometrik modelda quyidagi ko'rinishdagi oddiy chiziqli regressiya tenglamasi tuzildi:

$$Y(t) = b_0 + b_1 Y_{t-1} + b_2 Y_{t-2} + b_3 Y_{t-3} + \varepsilon$$

bu yerda:

$Y(t)$ – go'sht mahsuloti narxi (ming so'mda),

$Y_{t-1}, Y_{t-2}, Y_{t-3}$ – avvalgi davrga nisbatan keyingi davr ko'rsatkichlari,

b_0, b_1, b_2, b_3 – model koeffitsiyentlari,

ε – tasodifiy xatolik.

Modelning statistik samaradorligi R^2 (determinatsiya koeffitsiyenti), t-test, F-test hamda Durbin–Uotson statistikasi orqali baholandi. Ushbu modelda statistik jihatdan ahamiyatli bo'lgan omillar asosida 2025–2030-yillarga mo'ljallangan prognoz qiymatlari hisoblab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Andijon viloyatining 2014–2024 yillar go'sht narxi dinamikasi o'rganilish jarayonida biz vaqtli qatorlardagi ARIMA modellaridan foydalandik. Avvalambor ma'lumotlarni keltirib o'tamiz va ushbu jadval ma'lumotlar asosida ARIMA modelini quramiz.

Yillar	Chorak	Go'sht narxi (ming so'm)
2014-1chorak	1	19373,3
2014-2chorak	2	20274,3
2014-3chorak	3	21642,3
2014-4chorak	4	23493
2015-1chorak	1	23558
2015-2chorak	2	23399,3
2015-3chorak	3	23444,7
2015-4chorak	4	23472,3
2016-1chorak	1	23326,7
2016-2chorak	2	23265,3
2016-3chorak	3	23274,3
2016-4chorak	4	23757
2017-1chorak	1	23643,7
2017-2chorak	2	23595,7
2017-3chorak	3	29220,7
2017-4chorak	4	29601
2018-1chorak	1	32803
2018-2chorak	2	33536,7
2018-3chorak	3	35244,7
2018-4chorak	4	38153
2019-1chorak	1	38398,3
2019-2chorak	2	38507
2019-3chorak	3	41777,3
2019-4chorak	4	47030,3
2020-1chorak	1	47020
2020-2chorak	2	49237,3
2020-3chorak	3	51534,7
2020-4chorak	4	55306,3
2021-1chorak	1	58628,3
2021-2chorak	2	59738,7
2021-3chorak	3	63797,3
2021-4chorak	4	65900
2022-1chorak	1	66917
2022-2chorak	2	65841,7
2022-3chorak	3	68158,3
2022-4chorak	4	71557
2023-1chorak	1	75091,3
2023-2chorak	2	75771,7
2023-3chorak	3	76515,3
2023-4chorak	4	77738,3
2024-1chorak	1	77164,7
2024-2chorak	2	76214,3
2024-3chorak	3	79399,3
2024-4chorak	4	84186

Ushbu ma'lumotlar asosida excel imkoniyatlaridan foydalanib modelni qurib olamiz.

Regressiya statistikasi						
Bir nechta R	0,9970218					
R-kvadrat	0,9940524					
Normallashtirilgan R-kvadrat	0,9936063					
Standart xato	1725,7071					
Kuzatishlar	44					
Dispersiyani tahlil qilish						
	df	SS	MS	F	F ning ahamiyati	
Regressiya	3	19909561617	6636520539	2228,47	1,57247E-44	
Qolgan	40	119122606,3	2978065,157			
Jami	43	20028684223				
	Koeffitsientlar	Standart xato	t-Statistik	P-qiymati	Past 95%	Yuqori 95%
Y - chorraha	744,44674	635,6034362	1,171244045	25%	-540,155723	2029,049202
Lag1 o'zgaruvchisi	1,1549777	0,162237178	7,119069399	0%	0,82708416	1,482871294
Lag2 o'zgaruvchisi	-0,227808	0,242967024	-0,937608108	35%	-0,71886253	0,263246821
Lag3 o'zgaruvchisi	0,0881242	0,165510024	0,532440462	60%	-0,246384	0,422632469

Ushbu hisoblash natijalarni tahlil qiladigan bo'lsak, modeldagi Lag2 va Lag3 koeffitsientlarning nol bo'lish ehtimoli juda katta. Shuning uchun biz Lag1 ga nisbatan boshqa model quramiz va bizning modelimiz quyidagi ko'rinishda bo'lishi talab etiladi.

$$Y(t) = b_0 + b_1 Y_{t-1}$$

Regressiya statistikasi						
Bir nechta R	0,997					
R-kvadrat	0,994					
Normallashtirilgan R-kvadrat	0,994					
Standart xato	1723,485					
Kuzatishlar	43,000					
Dispersiyani tahlil qilish						
	df	SS	MS	F	Ahamiyati F	
Regressiya	1	1,92E+10	1,92E+10	6455,218	0%	
Qolgan	41	1,22E+08	2970402			
Jami	42	1,93E+10				

	Koeffitsientlar	Standart xato	t-Statistik	P-qiyamati	Past 95%	Yuqori 95%
Y - chorraha	747,4486	629,9798	1,186464	24%	-524,821	2019,719
Kechikish 2	1,016795	0,012655	80,34437	0%	0,991237	1,042354

Keying hisoblash jarayoni shuni ko'rsatmoqdagi model statistik jihatdan ahamiyatga ega. Chunki Fisher mezonini bo'yicha ham Student mezonini bo'yicha ham model statistik jihatdan ahamiyatli ekanligini jadval ma'lumotlaridan kuzatishimiz mumkin.

Endi modelning umumiy ko'rinishiga to'xtalsak. Modelimiz quyidagi ko'rinishda ifodalandi.

$$Y(t) = 747,45 + 1,017Y_{t-1}$$

Model bo'yicha aproksimatsiya hatoligini excelda hisoblab ko'rdik va aproksimatsiya hatoligi o'rtacha 3,42% ni tashkil etmoqda. Ushbu ko'rsatkich modelning chiziqli ekanligidan dalolat beradi.

Ushbu modelning grafigini ham ko'radigan bo'lsak model qanchalik adekvat ekanligini ko'rishimiz mumkin. Grafikda haqiqiy qiymat va hisoblangan qiymat qanchalik ustma-ust tushgani ushbu modelning shunchalik sifatli ekanligidan dalolat beradi.

Qurilgan model adekvatligidan biz keying 3 yillik uchun pronoz natijalarini keltirib chiqaramiz.

2025-1chorak	81480,29
2025-2chorak	86324,21
2025-3chorak	91394,48
2025-4chorak	97534,7
2026-1chorak	104435,6
2026-2chorak	111964,1

2026-3chorak	120044,6
2026-4chorak	128626,2
2027-1chorak	137670,8
2027-2chorak	147148,6
2027-3chorak	157035
2027-4chorak	167309,6

Prognoz natijalariga ko'ra keying yillarda go'sht narxining keskin oshishini ko'rishimiz mumkin. Ushbu prognoz natijalari o'rtachaga nisbatan hisoblangan qiymat ekanligini va tasodifiy sabablarga ham bog'liqligini eslatib o'tmoqchimiz.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytish mumkinki, qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar o'z natijasini tezkor, aniq va haqqoniy statistik ko'rsatkichlarda namoyon qilmoqda. Statistik ma'lumotlarning haqqoniy va shaffof bo'lishi hukumat tomonidan qishloq xo'jaligini isloh qilishga qaratilgan chora-tadbirlarni manzilli va ilmiy asosda ishlab chiqilishiga xizmat qiladi.

Andijon viloyatida chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmlarida barqaror o'sish kuzatilmoqda, ayniqsa yirik shoxli qoramollar va qo'ylar yo'nalishida ijobiy dinamikaga erishilmoqda.

Baliqchilik va parrandachilik sohalarida qo'shimcha resurslarni jalb qilish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali mahsulot yetishtirishda barqarorlikni ta'minlash zarur. Shuningdek, boshqa turdagi hayvonlar (yangi yo'nalishdagi mahsulotlar) bo'yicha davlat dasturlarini qo'llab-quvvatlash ham istiqbolli rivojlanishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-5853-son Farmoni // Xalq so'zi, 29.01.2022-yil. Tarmoqlar va sohalar.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasi // Xalq so'zi, 20.12.2022-yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5853-son Farmoni // Xalq so'zi, 24.10.2019-yil.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 3-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasining milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4796-son Qarori // Xalq so'zi, 04.08.2020-yil.
5. Andijon viloyati qishloq xo'jaligining chorvachilik tarmog'ini statistik ma'lumotlar asosida iqtisodiy indeksli tahlili / Iskandarov Davlatbek, M. Xusniddin – Elita.uz – Elektron ilmiy jurnal, 2024 – elita.uz

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
